

De ScanPrint IMS à ALOHA V2018, histoire de transformation digitale pour la surveillance des endiguements CNR

From ScanPrint IMS to ALOHA V2018, a digitalization story for monitoring CNR dikes

P.-H. FAURE¹, L. DUCHESNE¹, V. MORISSEAU², J. BROSSARD²

¹ CNR, Lyon, p.faure@cnr.tm.fr

² SIXENSE DIGITAL, Rueil Malmaison, Vincent.morisseau@sixense-group.com

Résumé

Exploitant plus de 400 km d'endiguements sur la vallée du Rhône, CNR déploie depuis 70 ans une expertise reconnue lui permettant d'assurer une surveillance optimale de son patrimoine et ainsi garantir la Sécurité de ses ouvrages et des tiers. L'auscultation des endiguements CNR est assurée par 7 000 dispositifs. Ces mesures sont complétées par des inspections visuelles régulières.

Au début des années 2000, CNR a mis en œuvre un premier outil numérique dédié exclusivement à l'auscultation des ouvrages hydrauliques et plus particulièrement les digues.

Au tournant des années 2013/2014, CNR a entamé une réflexion sur la mise place de nouveaux systèmes intégrés et innovants. Accompagnée par une entreprise du digital (SIXENSE Digital), la démarche s'accompagne d'une évolution du processus métier, les métiers évoluant avec les nouvelles technologies et outils digitaux.

Cette réflexion a conduit à la mise en œuvre de l'outil ALOHA, base de mesures et de suivi des appareils d'auscultation. Elle s'est poursuivie en 2017 par le déploiement d'un outil de mobilité pour la réalisation des constats visuels sur le terrain. Cet outil permet aux équipes en charge de la surveillance et de l'exploitation des endiguements d'optimiser la surveillance visuelle sur le terrain et son traitement par l'ensemble des acteurs de la Sécurité.

L'article décrit la transition numérique engagée par CNR sur le processus Surveillance des endiguements, en abordant ses différentes facettes : humaines (accompagnement au changement), organisationnelles (interrogation des processus) et techniques (fonctions développées, interfaces).

Mots-Clés

Transformation digitale, Surveillance, Endiguements, Outils numériques, Conduite du changement, Auscultation

Abstract

Operating more than 400 km of embankments on the Rhone Valley, CNR has been utilizing their expertise for 70 years to ensure optimal monitoring of its assets and assuring the safety of its works and of third parties.

Auscultation of CNR embankments is provided by 7,000 devices. These measures are complemented by regular visual inspections.

At the beginning of the 2000s, CNR first implemented a digital tool dedicated exclusively to the inspection of hydraulic structures and particularly for dikes.

At the turn of the 2013/2014 years, CNR began thinking about the implementation of new integrated and innovative systems. Assisted by a digital company (SIXENSE Digital), the process has been accompanied by an update of the business procedures because the working experience has evolved due to new technologies and digital tools.

The first step in 2016 was to implement and deploy the ALOHA tool, database for measurement and recording of the monitoring devices.

CNR wanted to continue the digital transformation by implementing a mobile tool to document the visual observations on site. This tool allows the teams in charge of the surveillance and the exploitation of the embankments to optimize the visual surveillance in the field, and it is used in the office by all those tasked with Safety.

The article describes the digital transformation initiated by CNR on the security process of containment, by addressing different topics: human (support to digital improvement), organizational (process review) and technical (functions developed, interfaces).

Key Words

Digital, embankment, Monitoring, surveillance.

Introduction

Concessionnaire et aménageur du fleuve Rhône depuis 1933, CNR exploite, surveille et maintient 19 aménagements hydroélectriques au fil de l'eau sur un linéaire d'environ 600 km. L'ensemble du patrimoine se compose d'une cinquantaine d'ouvrages en béton et de près de 400 km d'endiguement en remblais. L'ensemble de l'auscultation et 90 % de la surveillance sont réalisés en interne par des équipes Mesures CNR territoriales et des équipes d'experts (Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques et Direction de l'Ingénierie). L'ensemble des ouvrages CNR est surveillé par 15 000 dispositifs d'auscultation dont 7 000 sont spécifiquement dédiés à l'auscultation des endiguements.

La première période de réalisation des aménagements CNR sur le Rhône a démarré en 1940 (avec en 1948 la première mise en eau du barrage-usine de Génissiat) jusqu'en 1986 (avec la dernière mise en eau de Sault-Brénaz).

Elle se poursuit aujourd'hui avec la réalisation et la mise en eau de 4 petites centrales hydrauliques et une quatrième en prévision. Depuis l'origine, les endiguements font l'objet de mesures régulières d'auscultation à l'aide d'un réseau de piézomètres et échelles limnimétriques. Après des décennies de saisies des chroniques piézométriques sur papier, les mesures ont été progressivement saisies informatiquement, tout d'abord dans des tableurs puis progressivement dans des bases de données locales puis partagées.

C'est en 2014, avec l'arrivée de nouveaux outils et de nouvelles technologies informatiques que CNR a engagé une véritable transformation digitale pour son processus (Figure 1) de Surveillance via le projet ALOHA avec l'appui de SIXENSE Digital.

Après un bref rappel historique et contextuel, nous présenterons rapidement les principales fonctionnalités mises en œuvre avec ALOHA. Dans un deuxième temps nous détaillerons l'impact du projet ALOHA sur les métiers et le Processus lié à la Surveillance des ouvrages hydrauliques Génie Civil.

Un peu d'histoire et de contexte

Dispositifs de surveillance

Depuis leur construction, les endiguements CNR sont surveillés par un réseau piézométrique d'environ 7 000 dispositifs sur l'ensemble des 400 km de Rhône endigué. Les sections courantes sont équipées de profils (Figure 2) espacés tous les 200 à 500 m. Sur les zones nécessitant de l'auscultation renforcée, les densités augmentent, pour atteindre des profils tous les 20 m dans des zones spécifiques. En complément, CNR réalise des mesures topographiques des profils des crêtes de digues afin de garantir la revanche requise pour la crue de projet. La surveillance se complète des inspections visuelles régulières.

Surveillance spécifique des endiguements CNR

Les digues CNR, perméables, nécessitent une auscultation et une analyse spécifiques. Les référents mesures utilisent les chroniques historiques des niveaux piézométriques et des vues en travers ou dans l'axe de l'ouvrage (Figure 2) des Profils en Long. L'analyse de ces éléments permet de vérifier le bon fonctionnement hydraulique de l'ouvrage, en particulier le bon rabattement et drainage aval entre le niveau du Rhône et le niveau du contre canal et permet de s'assurer de l'absence de zones d'incohérence piézométrique (variation du niveau piézométrique regardé en cohérence avec ses voisins immédiats).

Avant les années 2000

La première informatisation de l'activité et du métier de la surveillance des Ouvrages a eu lieu dès l'arrivée de la micro-informatique dans les entreprises. Jusqu'aux années 2000, l'exploitation des aménagements CNR étant réalisée conjointement par CNR et EDF, les outils utilisés étaient ceux développés par EDF : à savoir *Surpiez* et *Panda*. Ces deux outils ont permis de saisir et stocker toutes les mesures depuis les années 1993 au format numérique et de remplir des bases de données historiques.

Des années 2000 à 2014

À la fin du Contrat Global d'Exploitation entre EDF et CNR au milieu des années 2000, CNR développe ses propres outils dédiés à la surveillance des ouvrages, CASTOR et IGNHR. Mis en œuvre dans un court laps de temps ceux-ci reprenaient l'ensemble des fonctionnalités existantes dans les outils précédents et adaptés aux spécificités des ouvrages linéaires de CNR. Le premier était déployé pour le Bas Rhône, le deuxième pour le Haut Rhône. Les bases de données ne bénéficiaient pas des mêmes sauvegardes et mise à disposition des données à l'ensemble des utilisateurs.

Un outil de saisie sur le terrain avait été développé afin de faciliter et fiabiliser la saisie des mesures pour CASTOR. Les données n'étaient donc pas stockées dans une base unique et partagée.

État des lieux mené en 2014

À partir du début des années 2010 et plus particulièrement suite au projet « Ensemble au cœur de la Sûreté » visant à l'amélioration de la surveillance des ouvrages [3] CNR avait identifié un certain nombre de points d'amélioration dans les outils mis à disposition ainsi que la nécessité d'entamer une transformation digitale sur le processus Surveillance.

Figure 1 : illustration du processus Surveillance des ouvrages hydrauliques GC couvert par ALOHA

Les principaux enjeux identifiés pour la transformation digitale du processus Surveillance des ouvrages hydrauliques étaient :

- Fiabiliser et homogénéiser la mesure d'auscultation
- Améliorer le processus de mesures d'auscultation à l'aide d'outils adaptés aux besoins et ergonomiques
- Améliorer l'analyse des mesures
- Homogénéiser et faciliter les sorties graphiques
- Faciliter le suivi du comportement de l'ouvrage et la prise de décision
- Gagner du temps
- Améliorer la maintenance et l'évolution des outils informatiques

Les demandes des utilisateurs questionnés lors des groupes de travail correspondaient aux besoins suivants :

- Faciliter l'intégration de commentaires sur les mesures ;
- Passer de 3 à 2 niveaux de validation ;
- Mettre en œuvre une interface graphique performante ;
- Automatiser l'édition des rapports ;
- Disposer de scénarii d'aide à la validation
- Intégrer les mesures topographiques dans la base d'auscultation ;
- Faciliter l'analyse et la gestion des constats visuels.

Initiation de la transformation digitale

Suite à cet état des lieux, CNR a décidé de lancer la refonte complète de la base d'auscultation et en parallèle, d'améliorer le processus dans son ensemble en accompagnant le changement du métier.

Le planning de développement du projet ALOHA a été le suivant :

Phase 1 – 2014 : Écriture des spécifications fonctionnelles détaillées avec les utilisateurs lors de 9 réunions [1];

Phase 2 – Nov. 2014 -Mars 2015 : Consultation

Phase 3 – Mars à décembre 2015 : Développements et paramétrage de la solution ALOHA ;

Phase 4 – Décembre 2015 : Mise en production ;

Phase 5 – 2016-2017 : Intégration des fonctionnalités de

niveau 2

Phase 6 – 2018 : Élargissement du périmètre d'ALOHA aux inspections visuelles.

Gestion des risques Projet

L'équipe projet avait identifié que la transformation digitale engagée comportait des risques « classiques » projet :

- Non-respect de la date butoir pour la mise en production
- Maintenance et évolutivité
- Performance de la solution.

Mais également des risques liés à l'adéquation métier/outil :

- Compréhension des besoins de la CNR
- Acceptation de la solution par les utilisateurs finaux.

Ces risques pouvaient conduire à la non appropriation par le terrain de l'outil, voire du rejet, et à des pertes de temps conséquentes lors du traitement de la donnée. Certaines expériences et benchmark avaient également montré le risque de développer un outil trop complexe et d'interface non adaptée lié à des exigences de « tout intégrer » ou de « tout voir ». Les dispositions de développement devaient également intégrer le contexte actuel d'évolution rapide des technologies, les mises à jour de l'outil doivent pouvoir se faire en « temps réel ».

Afin de maîtriser au mieux ces risques, il a été fait le choix :

- De mettre en place un comité de pilotage bimestriel ;
- D'organiser des ateliers réguliers avec les utilisateurs ;
- De se faire appuyer par un prestataire extérieur pour l'écriture des spécifications fonctionnelles ;
- De prioriser des fonctions par rapport à leur fréquence utilisation réelle ;
- D'utiliser un progiciel éprouvé du marché, dont les mises à jour sont assurées par un prestataire « robuste » et disponible.

Caractéristiques principales de la solution ALOHA

Le progiciel ScanPrintIMS proposée par la société

Figure 2 : exemple de profil en travers sur la digue Rive Droite de Saint-Vallier

SixenseDigital a été choisi par CNR suite à une analyse du taux de couverture fonctionnelle par rapport au cahier d'expression des besoins. ScanPrintIMS couvre nativement 70 % des fonctions souhaitées par les utilisateurs.

Le périmètre complémentaire des développements en propre du projet ALOHA représente donc 30 % des fonctionnalités prioritaires, soit :

- La gestion des appareils et capteurs liés à l'auscultation des ouvrages hydrauliques ;
- Le processus de validation des mesures ;
- L'exploitation des mesures via des outils d'analyse et d'édition graphique ;
- L'édition de rapports pré formatés ;
- L'intégration de données télétransmises (capacité à intégrer des flux de données issus de collecteurs) ;
- Le développement d'une solution de mobilité pour la saisie des mesures d'auscultation y compris en mode dégradé lors des pertes de télécommunication.

Les principaux enseignements et points d'attention spécifiques pour le développement de ce type de base sont détaillés ci-après.

Référencement des objets

L'expérience de SixenseDigital dans la gestion de patrimoine a permis d'aborder le projet ALOHA avec une facette totalement nouvelle pour CNR en proposant un référencement sur 4 référentiels différents :

- Référentiel Objet : un patrimoine est le « fils » d'un autre patrimoine. L'ascendant le plus haut étant l'aménagement. Par exemple un piézomètre est le « fils » de la Digue de
- Référentiel Géographique : un patrimoine est positionné sur le territoire à l'aide de coordonnées géographiques.

- Référentiel Linéaire : un objet est positionné le long d'un axe Rive Droite ou Rive Gauche du Rhône, avec un Point Kilométrique (PK) depuis la confluence du Rhône et de la Saône.

- Référencement typologique : chaque patrimoine est identifié selon sa nature (piézomètre, digue, point de vigilance, échelle limnimétrique etc.).

Historisation et croisement des données

L'ensemble des fonctions d'ALOHA permet une historisation des modifications apportées aux données. L'outil propose aussi un « journal » des modifications accessible dans la base de données.

La structure de l'outil permet une analyse des différents objets par croisement de leurs caractéristiques, typologie ou récurrences.

Profils en long et en travers

Comme indiqué plus haut, les endiguements CNR nécessitent une auscultation et donc une analyse par profils. Un module spécifique a été mis en œuvre.

Graphiques et les scénarii

Les graphiques faisaient partie des exigences importantes du projet car ceux-ci sont le support des analyses comportementales et constituent une partie des livrables réglementaires (Figure 3).

Pour répondre aux exigences des utilisateurs et faciliter leur exploitation, le module graphique de l'application a fait l'objet de développements spécifiques permettant d'afficher les composantes souhaitées à l'aide de scénarii prédéfinis.

Figure 3: Exemple de l'édition d'une chronique sur 5 ans des piézomètres du profil 230.44RD sur Avignon

Ceux-ci permettant de paramétrer :

- La plage de temps ;
- Les titres ;
- Les composantes affichées et leurs axes d'ordonnées respectifs ;
- L'affichage de seuil et de courbes de tendance.

Facilement paramétrables, sélectionnables et modifiables, les scénarii peuvent être utilisés pour les analyses graphiques, les rapports réglementaires ou les validations.

Une interface spécifique d'analyse inter-composantes (visualisation d'une composante en fonction d'une autre) a été développée afin d'étudier les effets saisonniers.

Modèles de rapport

Afin d'optimiser les éditions des rapports réglementaires une fonctionnalité « ouverte » a été proposée aux utilisateurs pour totalement paramétrer leurs éditions. Ils peuvent insérer, ordonner les graphiques et insérer des pages de titre selon leur besoin. Ces modèles de rapports sont ensuite utilisables au choix de l'utilisateur en sélectionnant les dates de l'historique à éditer. Des choix d'échelles automatiques ont été faits afin de faciliter l'analyse des courbes (± 5 mm pour les vinchons et pendules par exemple).

Outil de mobilité pour l'auscultation

Sur la base de ScanPrint Mobile, une interface pour la saisie des relevés a été développée. Fonctionnant en mode déconnecté sur tablette ou smartphone, ALOHA mobile permet la saisie des relevés et constats.

L'écran des relevés (Figure 4) offre les fonctionnalités suivantes :

- Saisie des mesures ;
- Réalisation des tests de conformité sur les mesures ;
- Calcul des composantes à l'enregistrement des mesures ;
- Présentation de 2 ans d'historique des composantes sous format graphique ;
- Visualisation des informations générales du relevé (Appareil concerné, statut) ;
- Ajout de constats (sur le relevé ou le patrimoine) ;
- Ajout de photos.

L'intégration avec l'outil de GMAO

Pour le suivi des travaux et des interventions de maintenance, CNR a déployé un outil de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) qui permet à

l'ensemble des acteurs CNR (exploitants des usines, Gestion des actifs, Directions Territoriales etc.) de tracer les demandes de travail (DT) ou les événements d'exploitation.

Afin que le processus Sûreté s'interface et s'intègre avec le processus Maintenance, il a été nécessaire de réaliser des passerelles entre ALOHA et la GMAO. Celles-ci permettent de transformer les constats réalisés sur le terrain en DT, et les DT issues du plan de maintenance GMAO en campagnes de mesures ou de visites.

Figure 4 : Exemple de l'interface de mobilité pour la saisie des mesures

Outil de mobilité pour les inspections visuelles

En 2017, CNR a continué la déclinaison de l'intégration de la numérisation en élargissant le périmètre d'ALOHA à l'inspection visuelle pour la surveillance des digues. Ces nouvelles fonctionnalités s'appuient sur l'organisation mise en œuvre et sur la base de patrimoine d'ALOHA.

L'outil de mobilité permet au Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques (CACOH) et aux unités territoriales de saisir dans une même base l'ensemble les constats liés à la surveillance des ouvrages hydrauliques Génie Civil. Ces données sont saisies lors des Visites Technique Approfondies (VTA), Visites Annuelles de l'Exploitant (VAE) et lors des tournées régulières des exploitants locaux.

La diversité des acteurs et des visites rend nécessaire la mise en œuvre d'un outil adaptable aux besoins du terrain. Plusieurs paramètres sont donc disponibles afin d'ajuster l'outil. Tout d'abord, il est possible d'administrer le type de constat en fonction de la visite (VTA Digue, VTA Ouvrages Béton, VAE, visite non programmée, visite hebdomadaire). De la même manière il est possible de paramétrer les différentes informations ou questions à saisir sur le terrain ainsi que le workflow métier.

Les visites programmées sont préparées via des tournées qui regroupent les points de visite classés dans l'ordre de passage sur l'ouvrage (points de vigilance, aqueducs, drains, prises d'eau, rejets etc..). À tout moment de sa tournée, l'opérateur peut saisir un constat sur des patrimoines ou « localisation » qu'il souhaite. Directement sur le terrain, l'opérateur dispose d'une interface cartographique (Figure 5) lui permettant de visualiser sa position et les constats réalisés. A posteriori, l'outil permet aussi de créer un nouveau patrimoine (point singulier par exemple) à partir du constat saisi sur le terrain. Cette fonctionnalité permet ainsi d'identifier les nouvelles zones d'anomalies comme des patrimoines en tant que tel. Pour CNR, traiter ces zones d'anomalie de la même manière que l'ouvrage « père » permet de gérer l'ensemble de l'historique des actions et visites réalisées et de lui associer des Demandes de Travail dans la GMAO.

L'autre gain important de l'outil constat visuel réside aussi dans la création d'un constat concernant la « Sûreté digue » permettant à l'agent de réaliser une visite complète de l'ensemble du corps de digue en répondant à une liste de questions prédéfinies (Figure 5). Ce type de constat, permet rapidement aux équipes terrain de solliciter les experts du CACOH et d'avoir en retour un premier avis rapide avant que l'expert se rende sur site pour compléter son analyse.

Comme vu plus haut, les utilisateurs ont la possibilité de croiser les constats suivant leurs caractéristiques, récurrence et localisation.

Raisonnement processus et donc transversalité

Le projet de transformation digitale mené ces quatre dernières années par la mise en œuvre et le développement de l'outil ALOHA a questionné l'ensemble du processus de surveillance des ouvrages hydrauliques. De l'écriture des spécifications détaillées à la mise en œuvre opérationnelle des fonctionnalités, chaque étape a été l'occasion d'améliorer, de conserver, ou d'abandonner les pratiques et les habitudes installées territorialement depuis la mise en eau des aménagements et le développement des premiers outils.

Figure 5 : exemples d'interface pour le constat Sûreté : question à gauches, cartographie à droite.

Nous présentons ci-dessous les principales améliorations qui ont été implémentées lors du déploiement d'ALOHA en nous appuyant sur la Figure 1 du processus surveillance.

Mesurer sur le Terrain

La première question qui s'est posée était : comment assurer une bonne fiabilité de nos mesures dès le terrain ?

La nécessité de mettre en œuvre une première étape de vérification sur l'interface de mobilité de saisie terrain a été identifiée lors des premiers ateliers avec les utilisateurs (Figure 4).

Valider les Mesures

La réduction du nombre de validation a été rendue possible par l'augmentation de la fiabilité de la mesure sur le terrain, et en accompagnant les opérateurs par des formations complémentaires.

- La validation 1 est réalisée par l'opérateur « composante par composante » à l'aide des outils graphiques fournis par l'application.
- La validation 2 est réalisée par le référent mesure (approbateur) qui dispose d'une palette d'outils supplémentaires : scénarii de validation, graphique inter composante, modèle HST.

Structurer les données et remplir la base

Le projet a été l'occasion de repenser totalement l'organisation des données présentes dans l'outil. CNR est passée d'une base figée, spécifique aux mesures et non évolutive à une base de données dans une logique de patrimoine de la concession et intégrant toutes les activités du processus.

C'était la première fois que la logique « processus » structurait les réflexions d'architecture des données. Cette approche a permis d'élargir aisément le périmètre Auscultation de l'outil ALOHA vers celui des inspections visuelles.

Partager des informations

La mise en œuvre du projet ALOHA a été l'occasion de fluidifier et de faciliter le partage d'informations entre unités. ALOHA a été l'occasion d'améliorer la transversalité entre unités territoriales et centralisées et de changer quelques modes de travail en proposant à l'ensemble des acteurs d'avoir accès à toutes les mesures et informations stockées en base. Le décloisonnement étant poussé d'un cran via l'outil de mobilité constat visuel qui intègre la surveillance visuelle dans la même base de données que les mesures d'auscultation. En effet ces données servent également aux équipes opérationnelles de maintenance courante.

Figure 6 : Exemple de l'interface pour la gestion des constats visuels

Optimiser et homogénéiser les livrables

La fonctionnalité « Modèles de Rapports » a questionné les habitudes historiques en termes de formats des courbes et de présentation des graphiques. Désormais, l'ensemble des courbes des livrables CNR sont homogènes.

Améliorer les constats visuels

Jusqu'à leur intégration dans l'outil ALOHA en 2018, les constats visuels étaient réalisés et gérés de manière totalement disparate selon les Directions Territoriales. L'apport d'un outil numérique centralisé et « industriel » a questionné un certain nombre de pratiques au regard des besoins et des enjeux du processus Sûreté (Figure 7). Les équipes réalisent maintenant des constats ciblés et harmonisés, permettant une amélioration de leur exploitation et de leur d'analyse.

L'impact sur l'Humain

Cette partie s'attachera à présenter l'impact du projet sur les acteurs du processus surveillance des ouvrages hydrauliques. En effet, comme vu précédemment la mise en œuvre d'ALOHA a « bousculé » beaucoup d'habitudes métiers.

Homogénéiser les pratiques

La mise en œuvre d'ALOHA a permis d'homogénéiser les pratiques sur l'ensemble de la vallée, en effet comme vu dans

la présentation historique, deux logiciels cohabitaient jusqu'alors, soit :

- deux structurations des données
- deux workflows
- deux interfaces graphiques
- deux pratiques terrains
- etc.

L'implication de tous des acteurs

Lors du lancement d'ALOHA, l'équipe projet a identifié dès le départ que l'une des clefs de la réussite du projet résidait dans l'implication des acteurs. En effet, il n'est plus possible aujourd'hui de mettre en œuvre la transformation digitale d'un processus sans que les acteurs soient parties prenantes. L'équipe projet a donc organisé dès le départ des rencontres avec les utilisateurs référents des 4 directions territoriales et des 2 directions centralisées : Au lancement du projet et lors de 9 ateliers en 2014 pour écrire le Cahier des Spécifications Fonctionnelles.

Ce groupe de référent a été l'interlocuteur privilégié pour valider les orientations et solutions proposées lors de la phase de développement et de déploiement. Il était aussi le relais dans les équipes, pour s'assurer que la solution proposée était bien en adéquation avec les besoins opérationnels et pour faciliter l'implémentation du nouvel outil en désamorçant en amont les craintes et les questionnements.

Le déploiement de la mobilité

Le déploiement de la mobilité a été un point critique du projet ALOHA pour plusieurs raisons que l'équipe projet avait en partie sous-estimées.

Du point de vue de la planification du projet, le choix de la solution du système d'exploitation s'est retrouvé sur le chemin critique, auquel s'est rajouté un délai de livraison tardif du fournisseur des tablettes. La phase de pré-test avec les opérateurs s'est trouvée consécutivement réduite et n'a pas pu détecter les adaptations nécessaires avant le déploiement aux 50 utilisateurs. Du point de vue fonctionnel, les agents terrain ont dû changer leurs habitudes de travail du fait de l'intégration dans l'interface du processus de validation. D'autre part, le duo matériel / outil a subi de nombreux bogues au démarrage ce qui a impliqué un important travail d'accompagnement de l'équipe projet et une importante capacité d'adaptation pour les utilisateurs.

Nous avons été confrontés à des problèmes d'autonomie, luminosité, ergonomie, bogues de l'application, délais d'approvisionnement etc. Ceux-ci sont désormais résolus. Deux points sont essentiels pour bien mener le déploiement de la mobilité :

- Réactivité de l'équipe projet (SI / Métier / SIXENSE) ;
- Les bogues ne doivent pas perdurer.

L'organisation projet pour répondre aux défis

ALOHA est l'un des premiers projets informatiques déployant la mobilité sur une telle échelle pour CNR, pas tant en nombre d'utilisateurs, mais surtout en termes de fréquence d'utilisation. En effet, les équipes en charge de l'auscultation réalisent des campagnes de mesure tous les jours. À titre d'exemple sur l'année 2017, 57 000 relevés ont été réalisés par les équipes. L'équipe projet et les utilisateurs ont fait preuve d'une forte agilité et disponibilité afin d'apporter des solutions temporaires opérationnelles avant une stabilisation de la solution. Cette agilité a été une force pour accompagner les équipes sur le terrain, car elle a permis de garder leur confiance dans la performance du futur outil. La mise en œuvre des ateliers utilisateurs et des comités de pilotage a été une force pour anticiper au mieux les points bloquants et les résoudre rapidement. L'autre partie prenante fortement impliquée dans le projet ALOHA est le prestataire Sixense Digital. La compréhension du besoin métier par le prestataire a permis de développer une relation de confiance entre les 3 parties, l'équipe projet, le prestataire Sixense Digital et le groupe utilisateurs. Chaque fonction du logiciel a été l'occasion pour chacune des parties prenantes d'ajuster, soit les attentes, soit les choix techniques pour converger in fine vers un optimum.

Évolution de la vision numérique des systèmes d'information

Lors de la définition de la solution ALOHA, la stratégie des

systèmes d'information a été remise en question. Historiquement, pour des outils métiers, CNR optait pour une solution de développement spécifique. Pour le projet ALOHA, un travail d'analyse préalable des solutions opérationnelles disponibles sur le marché a été réalisé par le CACOH et la direction des systèmes d'information, afin d'identifier les avantages et inconvénients des solutions « développement spécifiques » et adaptation d'un progiciel. Il en a découlé la fixation d'un seuil de 30 % maximum de fonctions à paramétrer ou à développer pour qualifier un progiciel. Un gain sur les délais de mise en production et les coûts était également possible et s'est vérifié

Lors du lancement du projet Constat Visuel, l'équipe projet a réalisé une analyse détaillée des outils existants à partir du Cahier d'Expression des Besoins rédigé. Deux outils répondaient aux exigences : la GMAO et ALOHA. Une grille d'analyse et un tableau récapitulatif de toutes les fonctions nécessaires au processus ont été mis en œuvre afin de noter pour chacun des outils les parts de fonctions natives, à développer ou à paramétrage avancé. Mis en regard avec les coûts et délais nécessaires, l'outil répondant le mieux au besoin a été retenu. Cette démarche, relativement nouvelle pour les acteurs sera reproduite par la suite pour les prochains projets.

Démonstrateur Constat Visuel

Le point de départ du projet Constat Visuel a été la volonté de gagner en efficacité lors de la réalisation des Visites Techniques Approfondies. En effet, les équipes en charge de la surveillance passaient beaucoup de temps en traitement de texte et en mise en forme des rapports de visite terrain.

Un processus « agile » de développement passe par la réalisation préalable d'un POC (Proof of Concept) ou démonstrateur à faible coût (15 K€ par Sixense Digital. Outre que celui-ci a été utilisé de manière opérationnelle, il a aussi fourni des données d'entrée pour l'écriture du cahier des spécifications de l'outil. Cette approche novatrice à CNR a dû être explicitée pour qu'elle soit acceptée et validée par l'ensemble des acteurs. Le démonstrateur a aussi permis de convaincre les utilisateurs, qui souhaitaient continuer de travailler avec le binôme crayon / appareil photo, des fortes plus-values d'un outil dédié à leur métier (édition des rapports, uniformisation des commentaires etc.).

Les clefs de la réussite

En synthèse et après 4 ans de projet, nous identifions les clefs de la réussite ci-dessous :

- 1 - Intégrer les utilisateurs dès l'écriture des spécifications ;
- 2 - Intégrer les utilisateurs lors des phases de développement et de paramétrages ;
- 3 - Écouter les remontées terrain ;
- 4 - Être réactif pour la résolution des problèmes rencontrés ;

- 5 – Être en capacité d’adaptation pour l’ensemble des parties prenantes, l’équipe projet, utilisateurs, et prestataires ;
- 6 – Partager et s’assurer de l’appropriation des enjeux par tous les acteurs ;
- 7 – Réaliser des démonstrateurs.

L’évaluation quantitative de la performance de la solution a pu être réalisée tout le long du projet en interrogeant les utilisateurs lors des ateliers (notation/7)(Figure 7).

Figure 7 : Extrait des évaluations des utilisateurs sur le projet lors d'ateliers (1 totalement insatisfait, 7 très satisfait)

Conclusion

Au départ du projet, 5 points critiques avaient été identifiés ayant un impact fort en termes de coût, de qualité, de délai, de fonctionnalité

- 1 - non-respect de la date butoir la mise en production ;
- 2 - incompréhension des besoins par le prestataire ;
- 3 – non acceptation de la solution par les utilisateurs ;
- 4 – performance de la solution ;
- 5 – maintenance et évolutivité.

Le point 1 a pu être respecté grâce au travail préparatoire réalisé lors de l’écriture des spécifications, le choix d’un progiciel et l’agilité de la prise de décision pour la priorisation et l’adaptation du projet.

Les points 2 et 3 ont été évités grâce au travail continu avec les utilisateurs lors des phases de spécifications et de recettes. Il convient de noter plus particulièrement le suivi régulier des remontées du terrain et leur prise en compte pour ajuster la trajectoire du projet.

Les points 4 et 5 ont été validés par les utilisateurs lors des

phases de recettes et les premiers mois d’utilisation de la solution et par la direction des systèmes d’information lors du déploiement en production.

L’article s’est focalisé sur l’utilisation de l’outil ALOHA pour le suivi des endiguements, le périmètre de déploiement couvre cependant l’ensemble des ouvrages CNR qu’ils soient en béton ou en remblais, la souplesse de l’outil permettant une adaptation simple et rapide à tout type d’ouvrage.

Pour conclure, nous pouvons résumer cette *histoire de transformation digitale pour la surveillance des endiguements CNR* en quelques mots : **ALOHA Solution collaborative et agile pour l’avenir.**

Remerciements

Les auteurs remercient l’ensemble des acteurs du Processus Sûreté de CNR pour leur implication tout au long de la mise en œuvre du projet ALOHA.

Figure 8 : l’Essence de la numérisation du processus lié à la Sûreté Hydraulique des ouvrages GC

Références

- [1] Faure PH, Gbiorczyk V., Degezelle V., Morisseau V., ALOHA (2016) : *Un système innovant pour la surveillance des ouvrages hydrauliques* - Colloque CFBR : « Sûreté Des Barrages Et Enjeux », Chambéry, 23 - 24 Novembre 2016 pp 79-92
- [2] Faure PH, Zenss F., Gbiorczyk V., Degezelle V., Morisseau V., ALOHA (2016) : *ALOHA: an innovative system for proper surveillance of hydraulic structures* - International Symposium on “Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries”, Johannesburg, South Africa, 18 May 2016 pp 6 319 -6 328
- [3] Duchesne L, Abadie F, TAP P. (2015) : *la conduite du changement autrement : le projet « ensemble au cœur de la Sûreté des ouvrages »* - Commission Internationale des Grands Barrages vingt-cinquième congrès des grands barrages Stavanger, juin 2015 Q96 – R.41 pp 590 - 604